

Silat Pedang Sapekok sebagai Seni Pertunjukan Tradisional Masyarakat Rokan Hulu

Muhammad Prawibowo¹, Rika indah febriyanti², Muhammad Ilham³, Ahmad Fahreza capah⁴, Muhammad AFQI⁵, Vita nori⁶, Aulia fadillah⁷

^{1,2} Prodi Olahraga dan Kesehatan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Pasir

Pengaraian, Indonesia.

Gmail* muhammadprawibowo@upp.ac.id, rikaaindah12@gmail.com, 2005auliafadillah@gmail.com, iajha316@gmail.com, ahmadfahrezacapah@gmail.com, zakymaulana1000000@gmail.com, Vitanorizamas@gmail.com

Info Artikel

Sejarah Artikel:
Diterima Maret
Revisi Maret
Diterima April
Tersedia online Mei

Silat Pedang Sapekok di Kabupaten Rokan Hulu Peran Perguruan Silat Tondan dalam Pelestarian Budaya Tradisional Struktur Pertunjukan Silat Pedang Sapekok

Abstrak

Penelitian ini membahas pertunjukan Silat Pedang Sapekok di Perguruan Silat Tondan Desa Lubuk Bendahara, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, sebagai salah satu bentuk warisan budaya tradisional masyarakat Melayu Rokan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan bentuk pertunjukan Silat Pedang Sapekok yang meliputi struktur pertunjukan, gerak, iringan musik, pelaku, serta fungsi pertunjukan dalam kehidupan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi non-partisipan, wawancara terstruktur, dan dokumentasi. Landasan teori yang digunakan adalah teori pertunjukan oleh Edi Sedyawati dan teori pencak silat oleh Notosoejitno. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Silat Pedang Sapekok merupakan silat pertunjukan yang dimainkan oleh dua orang pesilat menggunakan pedang, diiringi musik tradisional Gondang Barogong. Pertunjukan ini memiliki tiga gelombang yang dipisahkan oleh langkah sarak, serta dilaksanakan di gelanggang pertunjukan berbentuk panggung arena. Silat Pedang Sapekok tidak hanya berfungsi sebagai hiburan, tetapi juga sebagai sarana edukasi budaya dan pelestarian identitas tradisi Silat Tondan yang diwariskan secara turun-temurun oleh masyarakat Rokan Hulu.

Kata kunci: pertunjukan, silat, silat pedang sapekok

Abstract

This study examines the Silat Pedang Sapekok performance at the Tondan Silat School in Lubuk Bendahara Village, Rokan Hulu Regency, Riau Province, as a form of traditional cultural heritage of the Rokan Malay community. The purpose of this research is to describe the performance structure of Silat Pedang Sapekok, including movement patterns, musical accompaniment, performers, performance stages, and its function within the community. This research employs a qualitative descriptive method using data collection techniques such as non-participant observation, structured interviews, and documentation. The theoretical framework is based on performance theory by Edi Sedyawati and pencak silat theory by Notosoejitno. The findings reveal that Silat Pedang Sapekok is a traditional performance martial art performed by two fighters using swords and accompanied by Gondang Barogong traditional music. The performance consists of three movement sequences known as "gelombang," separated by transitional movements called langkah sarak, and is staged in a performance arena known as a gelanggang. Silat Pedang Sapekok serves not only as entertainment but also as a medium for cultural education and preservation of the traditional values and identity of Silat Tondan passed down through generations in Rokan Hulu.

Keywords: *performance, silat, silat pedang sapekok*

PENDAHULUAN

Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, merupakan wilayah yang kaya akan keberagaman budaya tradisional yang tumbuh dan berkembang seiring dengan nilai-nilai adat dan ajaran Islam yang kuat. Salah satu bentuk ekspresi budaya yang memiliki nilai historis, estetis, dan filosofis tinggi adalah pencak silat, khususnya Silat Tondan yang diwariskan secara turun-temurun oleh masyarakat Melayu Rokan. Silat Tondan tidak hanya berfungsi sebagai seni bela diri, tetapi juga sebagai media pendidikan karakter, penguatan identitas budaya, serta sarana pelestarian adat istiadat setempat.

Salah satu cabang dari Silat Tondan yang berkembang sebagai seni pertunjukan adalah Silat Pedang Sapekok. Silat ini ditampilkan dalam bentuk pertunjukan yang mengedepankan keindahan gerak, ketangkasan pesilat, serta keharmonisan dengan iringan musik tradisional Gondang Barogong. Pertunjukan Silat Pedang Sapekok biasanya dimainkan oleh dua orang pesilat di dalam gelanggang pertunjukan dengan struktur yang terdiri atas gerakan pembuka, isi, dan penutup, serta dibagi ke dalam beberapa gelombang yang memiliki makna simbolik tersendiri.

Seiring dengan perkembangan zaman, keberadaan Silat Pedang Sapekok menghadapi tantangan dalam pelestariannya. Oleh karena itu, diperlukan kajian ilmiah yang mendokumentasikan dan mendeskripsikan bentuk pertunjukan Silat Pedang Sapekok secara sistematis agar nilai-nilai budaya yang terkandung di dalamnya tetap terjaga dan dapat diwariskan kepada generasi mendatang.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan tujuan mendeskripsikan pertunjukan Silat Pedang Sapekok di Perguruan Silat Tondan Desa Lubuk Bendahara, Kabupaten Rokan Hulu. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi non-partisipan untuk mengamati secara langsung jalannya pertunjukan, wawancara terstruktur dengan tetua adat, guru silat, pelatih, dan pesilat, serta dokumentasi berupa foto, video, dan rekaman suara. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan sebagaimana dikemukakan oleh Miles dan Huberman untuk memperoleh gambaran yang sistematis dan valid mengenai bentuk serta makna pertunjukan.

Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari informan kunci, yaitu tetua adat (Ninik Mamak), guru besar Silat Tondan, pelatih silat, serta pesilat yang terlibat dalam pertunjukan Silat Pedang Sapekok di Desa Lubuk Bendahara, Kabupaten Rokan Hulu. Data sekunder diperoleh dari dokumen tertulis berupa buku, jurnal ilmiah, arsip, foto, dan video yang berkaitan dengan pencak silat, seni pertunjukan, serta budaya Melayu Rokan Hulu.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi observasi non-partisipan untuk mengamati bentuk dan struktur pertunjukan, wawancara terstruktur guna memperoleh informasi mendalam dari para informan, serta dokumentasi sebagai pendukung data berupa foto, video, dan catatan lapangan. Ketiga teknik tersebut digunakan secara terpadu untuk memperoleh data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis kualitatif interaktif yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman, yaitu melalui tiga tahapan utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan memilah dan menyederhanakan data hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi agar sesuai dengan fokus penelitian. Penyajian

¹¹ Alamat yang sesuai: Jl.Pasir Pangaraian Km.15, Kab. Rohul. Riau

* Email: muhammadprawibowo@upp.ac.id

data dilakukan dalam bentuk uraian deskriptif untuk memudahkan pemahaman terhadap hasil penelitian. Selanjutnya, penarikan kesimpulan dilakukan secara terus-menerus selama proses penelitian guna memperoleh gambaran yang utuh dan valid mengenai pertunjukan Silat Pedang Sapekok. Untuk memastikan keandalan informasi, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber, yaitu membandingkan data dari pemerintah, literatur ilmiah, dan publikasi independen. Konsistensi data diuji dengan menelusuri kesesuaian antara laporan prevalensi stunting, hasil audit kasus, serta kebijakan daerah. Langkah ini diambil agar temuan penelitian memiliki dasar yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Silat Pedang Sapekok merupakan salah satu bentuk seni pertunjukan tradisional yang berasal dari Perguruan Silat Tondan di Desa Lubuk Bendahara, Kabupaten Rokan Hulu. Silat ini termasuk dalam klasifikasi *Sapekok*, yaitu tingkatan silat yang menggunakan senjata dan difungsikan sebagai silat pertunjukan. Pertunjukan Silat Pedang Sapekok dimainkan oleh dua orang pesilat, baik laki-laki maupun perempuan, yang menampilkan teknik serangan, tangkisan, dan penguasaan senjata pedang secara terstruktur dan estetis.

Struktur pertunjukan Silat Pedang Sapekok terdiri atas tiga bagian utama, yaitu gerakan pembuka, gerakan isi, dan gerakan penutup. Gerakan pembuka diawali dengan salam sembah sebagai bentuk penghormatan kepada Ninik Mamak, perguruan, dan penonton. Gerakan isi memperlihatkan rangkaian pertarungan yang dibagi ke dalam tiga gelombang, di mana setiap gelombang dipisahkan oleh *langkah sarak* sebagai tanda peralihan. Pada gelombang pertama ditampilkan pertarungan antara pesilat bersenjata dan pesilat tangan kosong, gelombang kedua menampilkan pertarungan menggunakan pedang, dan gelombang ketiga memperlihatkan teknik melepaskan senjata lawan. Gerakan penutup diakhiri dengan salam sembah sebagai penanda berakhirnya pertunjukan.

Pertunjukan ini diiringi oleh musik tradisional Gondang Barogong yang berfungsi mengatur tempo gerak dan memperkuat suasana pertunjukan. Silat Pedang Sapekok dilaksanakan di sebuah gelanggang pertunjukan berbentuk panggung arena yang memiliki makna simbolik sebagai ruang interaksi antara pesilat dan penonton. Berdasarkan pembahasan tersebut, Silat Pedang Sapekok tidak hanya berfungsi sebagai hiburan, tetapi juga sebagai sarana edukasi budaya, pelestarian nilai adat, serta penguatan identitas budaya masyarakat Rokan Hulu.

Peran Para Pihak Terkait

Keberlangsungan dan pelestarian pertunjukan Silat Pedang Sapekok sangat dipengaruhi oleh keterlibatan berbagai pihak yang memiliki peran dan tanggung jawab masing-masing. Ninik Mamak atau tetua adat berperan sebagai pemegang otoritas adat yang menjaga nilai-nilai filosofi, etika, dan aturan tradisi dalam Silat Tondan. Mereka berfungsi sebagai pengawas utama agar setiap bentuk pertunjukan Silat Pedang Sapekok tetap sesuai dengan kaidah adat dan tidak mengalami penyimpangan dari nilai budaya yang telah diwariskan secara turun-temurun.

Guru besar dan pelatih Perguruan Silat Tondan memiliki peran strategis dalam proses pewarisan ilmu silat, baik dari aspek teknik gerak, penggunaan senjata, maupun pemahaman makna simbolik setiap jurus. Mereka bertanggung jawab dalam membina, melatih, dan mengarahkan pesilat agar mampu menampilkan pertunjukan yang tidak hanya menonjolkan keterampilan fisik, tetapi juga nilai estetika dan spiritual. Pesilat sebagai pelaku utama pertunjukan memegang peran penting dalam merepresentasikan Silat Pedang Sapekok kepada masyarakat. Pesilat dituntut untuk menampilkan pertunjukan secara disiplin, aman, dan penuh tanggung jawab, mengingat penggunaan senjata tajam dalam pertunjukan.

Masyarakat Desa Lubuk Bendahara berperan sebagai pendukung sosial dan penjaga keberlanjutan tradisi melalui apresiasi dan partisipasi aktif dalam setiap pertunjukan. Selain itu, pemerintah

¹¹ Alamat yang sesuai: Jl. Pasir Pangaraian Km.15, Kab. Rohul. Riau

* Email: muhammadprawibowo@upp.ac.id

daerah dan lembaga kebudayaan memiliki peran penting dalam mendukung pelestarian Silat Pedang Sapekok melalui kebijakan, fasilitasi kegiatan budaya, pembinaan generasi muda, serta promosi sebagai warisan budaya daerah Kabupaten Rokan Hulu.

Pelaksanaan Peran Pihak Terkait

Audit kasus adalah salah satu strategi penting di Kabupaten Rokan Hulu untuk menangani Pelaksanaan pelestarian dan pengembangan Silat Pedang Sapekok dilakukan melalui keterlibatan aktif para pihak terkait sesuai dengan fungsi dan kewenangannya masing-masing. Ninik Mamak melaksanakan perannya dengan memberikan arahan adat, persetujuan, serta pengawasan terhadap setiap kegiatan latihan dan pertunjukan. Mereka memastikan bahwa struktur pertunjukan, penggunaan senjata, serta tata cara salam sembah tetap mengikuti nilai adat dan filosofi Silat Tondan.

Guru besar dan pelatih Perguruan Silat Tondan melaksanakan perannya melalui pembinaan rutin kepada para pesilat. Kegiatan ini dilakukan dalam bentuk latihan terjadwal, pengajaran jurus, pemahaman makna gerak, serta simulasi pertunjukan yang menekankan aspek estetika dan keselamatan. Selain itu, pelatih juga berperan dalam menyiapkan pesilat untuk tampil pada acara adat, kegiatan keagamaan, maupun perhelatan masyarakat.

Pesilat melaksanakan perannya dengan mengikuti proses latihan secara disiplin dan menampilkan pertunjukan sesuai arahan pelatih dan ketentuan adat. Dalam setiap pertunjukan, pesilat bertanggung jawab menjaga keamanan diri dan lawan, mengingat penggunaan senjata tajam sebagai unsur utama pertunjukan. Masyarakat berperan dengan memberikan dukungan melalui kehadiran, apresiasi, serta pelibatan generasi muda dalam kegiatan perguruan. Sementara itu, pemerintah daerah dan lembaga kebudayaan melaksanakan perannya melalui dukungan fasilitas, penyelenggaraan kegiatan budaya, serta dokumentasi dan promosi Silat Pedang Sapekok sebagai warisan budaya daerah.

Penguatan Kader Para Pelatih

Penguatan kader para pelatih merupakan aspek penting dalam menjaga keberlanjutan dan kualitas pertunjukan Silat Pedang Sapekok di Perguruan Silat Tondan. Pelatih tidak hanya berperan sebagai pengajar teknik silat, tetapi juga sebagai agen pelestari nilai adat, etika, dan filosofi budaya yang melekat dalam Silat Tondan. Oleh karena itu, proses pengkaderan pelatih perlu dilakukan secara terencana dan berkelanjutan.

Penguatan kader pelatih dilaksanakan melalui sistem pembinaan berjenjang yang mencakup peningkatan kompetensi teknik, pemahaman struktur pertunjukan, serta penguasaan metode pelatihan yang aman dan efektif. Calon pelatih dipilih dari pesilat senior yang telah menguasai jurus Sapekok dan memiliki kedisiplinan serta pemahaman adat yang baik. Selanjutnya, mereka dibekali dengan pendampingan langsung dari guru besar dan tetua adat agar mampu meneruskan ajaran silat sesuai dengan kaidah yang berlaku.

Selain aspek teknis, penguatan kader pelatih juga mencakup peningkatan kapasitas dalam manajemen latihan, keselamatan penggunaan senjata, serta kemampuan komunikasi dalam mentransfer ilmu kepada generasi muda. Dengan penguatan kader pelatih yang sistematis, diharapkan Silat Pedang Sapekok dapat terus dilestarikan dan dikembangkan tanpa kehilangan nilai keaslian dan identitas budayanya.

¹¹ Alamat yang sesuai: Jl.Pasir Pangaraian Km.15, Kab. Rohul. Riau

* Email: muhammadprawibowo@upp.ac.id

Inovasi Para Pelatih

Inovasi para pelatih memiliki peran penting dalam menjaga eksistensi Silat Pedang Sapekok di tengah perkembangan zaman tanpa menghilangkan nilai-nilai tradisi yang melekat di dalamnya. Para pelatih dituntut untuk mampu mengembangkan metode pelatihan dan penyajian pertunjukan agar lebih adaptif, menarik, dan mudah diterima oleh generasi muda. Inovasi dilakukan dengan memadukan teknik silat tradisional dengan pendekatan latihan yang sistematis, terstruktur, dan berorientasi pada keselamatan pesilat, khususnya dalam penggunaan senjata tajam.

Salah satu bentuk inovasi yang dilakukan adalah pengembangan variasi pola latihan bertahap, mulai dari latihan dasar tanpa senjata hingga simulasi pertunjukan menggunakan pedang. Selain itu, pelatih juga mengembangkan strategi pembelajaran visual melalui dokumentasi video dan demonstrasi langsung untuk mempermudah pemahaman gerak dan struktur pertunjukan. Inovasi lainnya terlihat pada penyesuaian durasi dan komposisi pertunjukan sesuai dengan kebutuhan acara tanpa mengubah pakem utama Silat Pedang Sapekok.

Dengan adanya inovasi para pelatih, proses pewarisan Silat Pedang Sapekok menjadi lebih efektif dan berkelanjutan, serta mampu menjawab tantangan modernisasi sekaligus menjaga keaslian dan identitas budaya masyarakat Rokan Hulu.

Tantangan dan Implementasi

Pelestarian dan pengembangan Silat Pedang Sapekok menghadapi berbagai tantangan seiring dengan perubahan sosial dan perkembangan budaya modern. Salah satu tantangan utama adalah menurunnya minat generasi muda terhadap seni tradisional, yang dipengaruhi oleh dominasi budaya populer dan media digital. Selain itu, keterbatasan jumlah pelatih yang memiliki kompetensi teknis dan pemahaman adat secara mendalam juga menjadi kendala dalam proses regenerasi. Tantangan lainnya adalah keterbatasan fasilitas latihan, pendanaan kegiatan budaya, serta risiko keselamatan akibat penggunaan senjata tajam dalam pertunjukan.

Dalam implementasinya, berbagai upaya dilakukan untuk menjawab tantangan tersebut. Perguruan Silat Tondan melaksanakan program pembinaan berjenjang bagi pesilat muda dengan pendekatan pelatihan yang lebih sistematis dan aman. Para pelatih mengembangkan inovasi metode latihan serta memanfaatkan dokumentasi visual sebagai media pembelajaran. Dukungan masyarakat dan peran Ninik Mamak tetap dioptimalkan untuk menjaga nilai adat dan keaslian tradisi. Sementara itu, pemerintah daerah dan lembaga kebudayaan diharapkan berperan dalam penyediaan fasilitas, dukungan kebijakan, serta promosi Silat Pedang Sapekok sebagai bagian dari warisan budaya daerah Kabupaten Rokan Hulu.

Tabel & Gambar

Tabel tantangan dan implementasi menggambarkan berbagai permasalahan yang dihadapi dalam upaya pelestarian Silat Pedang Sapekok beserta langkah-langkah yang dilakukan untuk mengatasinya. Pada aspek regenerasi pesilat, tantangan utama berupa menurunnya minat generasi muda terhadap seni silat tradisional. Hal ini diimplementasikan dengan pembinaan pesilat muda melalui latihan rutin yang dikemas secara edukatif dan menarik agar mampu menumbuhkan minat dan rasa memiliki terhadap budaya daerah.

Pada aspek kaderisasi pelatih, keterbatasan jumlah pelatih yang menguasai teknik silat dan nilai adat menjadi kendala utama. Upaya implementasi dilakukan melalui penguatan kader pelatih yang berasal dari pesilat senior dengan pendampingan langsung dari guru besar dan Ninik Mamak. Selanjutnya, pada aspek metode pelatihan, pendekatan tradisional yang kurang adaptif dijawab dengan inovasi metode latihan yang lebih sistematis, bertahap, dan berorientasi pada keselamatan. Aspek keselamatan pertunjukan menjadi perhatian penting mengingat penggunaan senjata tajam. Implementasi dilakukan dengan penerapan standar keselamatan serta simulasi sebelum

¹¹ Alamat yang sesuai: Jl.Pasir Pangaraian Km.15, Kab. Rohul. Riau

* Email: muhammadprawibowo@upp.ac.id

pertunjukan. Sementara itu, keterbatasan sarana dan prasarana diatasi melalui pemanfaatan fasilitas desa dan dukungan masyarakat. Dukungan kebijakan dan dokumentasi budaya diperkuat melalui kolaborasi dengan pemerintah daerah serta pendokumentasian dalam bentuk visual dan karya ilmiah.

Tabel Tantangan dan Implementasi Pelestarian Silat Pedang Sapekok

Aspek	Tantangan	Implementasi / Upaya yang Dilakukan
Regenerasi Pesilat	Menurunnya minat generasi muda terhadap seni silat tradisional	Pembinaan pesilat muda melalui latihan rutin dan pendekatan edukatif yang menarik
Kaderisasi Pelatih	Terbatasnya jumlah pelatih yang menguasai teknik dan nilai adat	Penguatan kader pelatih dari pesilat senior dengan pendampingan guru besar dan Ninik Mamak
Metode Pelatihan	Pola latihan tradisional kurang adaptif dengan perkembangan zaman	Inovasi metode latihan bertahap, sistematis, dan berbasis keselamatan
Keselamatan Pertunjukan	Risiko cedera akibat penggunaan senjata tajam	Penerapan standar keselamatan dan simulasi latihan sebelum pertunjukan
Sarana dan Prasarana	Keterbatasan fasilitas latihan dan gelanggang pertunjukan	Pemanfaatan fasilitas desa dan dukungan kegiatan budaya masyarakat
Dukungan Kebijakan	Minimnya program khusus pelestarian silat tradisional	Kolaborasi dengan pemerintah daerah dan lembaga kebudayaan
Dokumentasi Budaya	Kurangnya arsip tertulis dan visual	Pendokumentasian melalui foto, video, dan karya tulis ilmiah

¹¹ Alamat yang sesuai: Jl.Pasir Pangaraian Km.15, Kab. Rohul. Riau

* Email: muhammadprawibowo@upp.ac.id

PEMBAHASAN

Pembahasan hasil penelitian menunjukkan bahwa Silat Pedang Sapekok memiliki posisi strategis sebagai seni pertunjukan tradisional sekaligus media pelestarian nilai budaya masyarakat Rokan Hulu. Struktur pertunjukan yang terdiri atas gerakan pembuka, isi, dan penutup, serta pembagian tiga gelombang yang dipisahkan oleh langkah sarak, mencerminkan keteraturan, filosofi adat, dan nilai estetika yang kuat. Hal ini sejalan dengan konsep seni pertunjukan tradisional yang tidak hanya menonjolkan aspek visual, tetapi juga sarat makna simbolik dan sosial.

Peran para pihak terkait, seperti Ninik Mamak, guru besar, pelatih, pesilat, masyarakat, dan pemerintah daerah, menjadi faktor penentu dalam menjaga keberlangsungan Silat Pedang Sapekok. Ninik Mamak berfungsi sebagai pengawal nilai adat, sementara pelatih dan guru silat berperan sebagai pewaris ilmu dan pengelola proses pembinaan. Pesilat berperan sebagai representasi langsung budaya kepada masyarakat, sedangkan dukungan sosial dan kebijakan pemerintah memperkuat legitimasi dan keberlanjutan tradisi ini.

Dalam konteks modernisasi, inovasi para pelatih menjadi strategi penting untuk menjawab tantangan menurunnya minat generasi muda dan keterbatasan sumber daya. Inovasi metode latihan, pemanfaatan dokumentasi visual, serta penyesuaian bentuk pertunjukan tanpa menghilangkan pakem tradisi menunjukkan upaya adaptif yang tetap berakar pada nilai budaya. Tantangan yang ada, seperti keselamatan penggunaan senjata dan keterbatasan fasilitas, direspons melalui implementasi pelatihan berstandar keselamatan, kolaborasi lintas pihak, serta penguatan dokumentasi budaya. Dengan demikian, Silat Pedang Sapekok tidak hanya bertahan sebagai warisan budaya, tetapi juga berkembang secara relevan dan berkelanjutan.

¹¹ Alamat yang sesuai: Jl.Pasir Pangaraian Km.15, Kab. Rohul. Riau

* Email: muhammadprawibowo@upp.ac.id

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa Silat Pedang Sapekok merupakan seni pertunjukan tradisional yang berasal dari Perguruan Silat Tondan di Desa Lubuk Bendahara, Kabupaten Rokan Hulu, dan memiliki nilai budaya, estetika, serta filosofis yang tinggi. Silat ini merupakan bagian dari klasifikasi Sapekok dalam Silat Tondan yang menggunakan senjata dan difungsikan sebagai media pertunjukan. Struktur pertunjukan yang terdiri atas gerakan pembuka, isi, dan penutup serta pembagian tiga gelombang yang dipisahkan oleh langkah sarak mencerminkan keteraturan dan kearifan lokal masyarakat setempat.

Keberlangsungan Silat Pedang Sapekok sangat ditentukan oleh peran para pihak terkait, termasuk Ninik Mamak, guru besar, pelatih, pesilat, masyarakat, dan pemerintah daerah. Inovasi para pelatih dalam metode latihan dan penyajian pertunjukan menjadi strategi penting untuk menghadapi tantangan modernisasi tanpa menghilangkan nilai keaslian tradisi. Dengan dukungan kolaboratif dan upaya pelestarian yang berkelanjutan, Silat Pedang Sapekok berpotensi terus berkembang sebagai warisan budaya takbenda yang memperkuat identitas budaya masyarakat Kabupaten Rokan Hulu.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam pelaksanaan penelitian ini. Ucapan terima kasih disampaikan kepada Ninik Mamak dan tokoh adat Desa Lubuk Bendahara yang telah memberikan izin, arahan, serta informasi berharga terkait Silat Pedang Sapekok. Terima kasih juga disampaikan kepada Guru Besar dan para pelatih Perguruan Silat Tondan atas bimbingan, kerja sama, serta kesempatan yang diberikan kepada penulis dalam melakukan observasi dan pengumpulan data penelitian.

Selanjutnya, penulis mengucapkan terima kasih kepada para pesilat yang telah bersedia menjadi informan dan membantu proses dokumentasi penelitian. Apresiasi juga disampaikan kepada masyarakat Desa Lubuk Bendahara atas keterbukaan dan dukungan selama penelitian berlangsung. Terakhir, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah membantu tersusunnya penelitian ini hingga selesai.

¹¹ Alamat yang sesuai: Jl.Pasir Pangaraian Km.15, Kab. Rohul. Riau

* Email: farel2786412@gmail.com

REFERENSI

- Abdullah, E. H. (2013). *Keajaiban Silat: Kaidah Ilmu Kehidupan dalam Gerakan yang Mematikan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Arikunto, S. (2016). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Iskandar. (2009). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Gaung Persada Press.
- Koentjaraningrat. (2009). *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Kriswanto, E. S. (2015). *Pencak Silat*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2007). *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UI Press.
- Notosoejitno. (1997). *Khazanah Pencak Silat*. Jakarta: Sagung Seto.
- Sedyawati, E. (1981). *Pertumbuhan Seni Pertunjukan*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Sedyawati, E. (2008). *Budaya Indonesia: Kajian Arkeologi, Seni, dan Sejarah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. (2007). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Susantri, S. C. (2018). Diplomasi kebudayaan Indonesia dalam proses pengusulan pencak silat sebagai warisan budaya takbenda UNESCO. *Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi*, 8(1), 28–47.

Buku (≤ 20%)

- Almatsier, S. (2020). *Prinsip dasar ilmu gizi* (Edisi revisi). Gramedia Pustaka Utama.
- Mahendra, A. (2015). *Model pendidikan gerak*. Prodi PGSD Penjas FPOK UPI.

Jurnal

¹¹ Alamat yang sesuai: Jl.Pasir Pangaraian Km.15, Kab. Rohul. Riau

* Email: fayeng420@gmail.com

Bunyamin, B., & Syahrier, F. A. (2022). Upaya pemerintah daerah dalam penanggulangan stunting di Provinsi Riau: Studi di Kabupaten Rokan Hulu. *SUMUR: Jurnal Sosial Humaniora*, 2(1), 1–12. <https://rumahjurnal.or.id/index.php/sumur/article/view/619>

Fahmi, Y. B., Andriana, A., Junita, E., Yesti, H., & Sepduwiana, H. (2022). Factors causing stunting in toddlers aged 12–59 months in Tanjung Medan Village, North Tambusai, Rokan Hulu. *Jambura Journal of Health Sciences and Research*, 4(2).
<https://ejurnal.ung.ac.id/index.php/jjhsr/article/view/15964>

Referensi ke buku:

Almatsier, S. (2020). *Prinsip dasar ilmu gizi* (Edisi revisi). Gramedia Pustaka Utama.

Sumber Daya Elektronik:

Pigeaud, T. G. T. (1967). De Tantu Panggelaran teksten en aantekeningen. _s-Gravenhage: Martinus Nijhoff. Retrieved from
<https://archive.org/details/OBDeBoer1967TantuPanggelaran/mode/2up>

Prosiding konferensi:

Brown, J. (2005). Mengevaluasi survei tata kelola yang transparan. Dalam: UNDESA (United Nations Departement of Economic and Social Affairs), 6th Global forum on reinventing government: menuju pemerintahan partisipatif dan transparan. Seoul, Republik Korea 24-27 Mei 2005. New York: Persatuan Bangsa-bangsa. h. 27-35

¹¹ Alamat yang sesuai: Jl.Pasir Pangaraian Km.15, Kab. Rohul. Riau

* Email: fayeng420@gmail.com